

Artículo de Revisión

Test Timed Up and Go en adultos mayores

José Manuel Gutiérrez Verdugo ¹, Rodolfo Bastías Lemp ².

¹ Médico Cirujano, Universidad de Chile. Magíster en Rendimiento Deportivo, UNAB, Chile. CESFAM Dr. Aníbal Ariztía, Las Condes, Chile.

² Servicio de Neonatología, Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné B.. Magíster Gestión de Operaciones en Salud, Universidad del Desarrollo, Chile. Kinesiólogo, Lic. Universidad de Chile.

Dirección: josemgv23@gmail.com; rbastias@hsoriente.cl

Resumen

El envejecimiento de la población chilena es un hecho en avance. Para evaluar de forma simple la condición de salud desde el rendimiento de una acción física, se propone usar herramientas de fácil aplicación y de bajo costo que tienen evidencia como marcadores de significancia predictiva para varios riesgos clínicos en esta población, y una de estas es la prueba Timed Up and Go (TUG).

PALABRAS CLAVE: *Envejecimiento; Rendimiento; Timed Up and Go; Enfermedad cardiovascular; Sarcopenia; Velocidad de marcha; Dependencia de adultos mayores*

Abstract

The aging of the Chilean population is a growing reality. To easily assess health status based on physical performance, it is proposed to use simple and low-cost tools that have proven to be significant predictors of various clinical risks in this population, one of which is the Timed Up and Go (TUG) test.

KEYWORDS: *Aging; Performance; Timed Up and Go; Cardiovascular disease; Sarcopenia; Gait speed; Dependence of older adults*

Introducción

A nivel internacional la población adulta mayor se ha duplicado desde el 2000 y hacia el 2050 se incrementará en un 22%, adicionalmente también hacia el 2050 se proyecta que los adultos sobre 80 años se cuadruplicarán.¹

Chile no se queda atrás, siendo a nivel de Sudamérica el país con mayor expectativa de vida al

nacer con 79,5 años. La población adulta sobre 60 años desde 1990 ha aumentado sobre 200% y de más de 80 años sobre 300%. Por lo tanto, el sistema de salud y su personal deben prepararse para entender, atender, evaluar y tratar las patologías que este grupo exige ya que, según las estimaciones, la población mayor de 60 años igualaría a la de 0 a 14 años para el 2024,² lo que efectivamente así

ocurrió e incluso este grupo superó al de los más jóvenes según evidencia los resultados del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en el Censo 2024.

Ante este escenario, este escrito tiene como objetivo introducirnos a la necesidad de uso de herramientas de evaluación clínica de fácil aplicación, bajo costo y que permitan otorgar una predictibilidad clínica del paciente que coadyuve las decisiones del equipo médico en este tipo de población.

Variables y herramienta para optimizar valoraciones en evaluación de población de riesgo

1. Enfermedad cardiovascular

Si bien, estamos conscientes de que puede haber muchas morbilidades atribuibles a la edad o a factores de riesgo modificables, aquí daremos cuenta de sólo algunas relacionadas con el tema de este texto. En esta línea, se reconoce que alrededor de un 70% de las enfermedades y mortalidad cardiovasculares a nivel mundial son atribuibles a factores de riesgo modificables, siendo la hipertensión arterial el más significativo en el desarrollo de infarto agudo de miocardio y accidentes cerebrovasculares. También la inactividad física, una educación insuficiente, la depresión y el consumo de alcohol contribuyen de forma modesta en la aparición de estas enfermedades.³

En Chile, las enfermedades cardiovasculares representan un 27% del total de las defunciones. Existe una elevada prevalencia de factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares potencialmente modificables, como tabaquismo (33,4%), consumo excesivo de sal (98%), bajo consumo de frutas y verduras (85%), sedentarismo de tiempo libre (87%), problemas asociados al consumo de alcohol (12%), u otras patologías en las que están implicados hábitos no saludables, como la dislipidemia no-HDL (46%), la obesidad (34,4%), la hipertensión (27,6%), y diabetes (12,3%).⁴

2. Sarcopenia

Otro aspecto clave ligado a lo anterior es el concepto de sarcopenia definida como un desorden

músculo-esquelético generalizado y progresivo asociado con el aumento en la probabilidad de fracturas, caídas, discapacidad física y mortalidad. Está definido por una alteración en la función muscular en términos simples: disminución de la fuerza. Lo anterior, por disminución en la cantidad como en la calidad de las fibras musculares y por lo tanto, si el grado de sarcopenia es severo, un bajo desempeño físico.⁵

La prevalencia de sarcopenia va a depender de la definición utilizada. Según *The European Working Group on Sarcopenia in Older People (EWGSOP)* se encuentra en un 17% (6% a 35%) en su primera definición, y en el segundo consenso disminuyó a 11% con prevalencias que iban del 3 a 26% siendo al parecer la segunda definición menos sensible empeorando la predicción de resultados desfavorables relacionados a la sarcopenia como los anteriormente mencionados.⁶

La sarcopenia conlleva una menor velocidad de la marcha, evaluable por múltiples pruebas físicas, entre ellas el test Timed Up and Go (TUG), por lo tanto esto es una razón, no menor, para evaluar a las personas mayores y poder predecir de forma simple y rápida marcadores importantes de morbi-mortalidad.⁵

3. ¿Qué es el Timed Up and Go?

La prueba Timed up and Go (TUG) consiste en que el paciente está sentado en una silla y a 3 metros de distancia se encuentra una delimitación previamente conocida. Debe a la instrucción, pararse, caminar hasta la marca, sobrepasarla, volver y sentarse. El tiempo corre cuando se da la instrucción de partida y la espalda del paciente deja el respaldo, finaliza cuando la persona toca con los glúteos la silla.⁷

Inicialmente la prueba se llamaba "Get up and Go" o GUG donde el paciente realizaba el recorrido con los brazos cruzados tomándose ambos hombros. Posteriormente fue modificada ya que el componente de braceo nos entrega información adicional acerca del balance, coordinación y movilidad.⁸

El TUG es una prueba simple, reproducible y fácil

de realizar, además es ampliamente utilizada a nivel nacional y mundial como estratificador de aquellos pacientes con riesgo leve, moderado o severo de caer, siendo una de las variables a considerar al evaluar fragilidad en pacientes adultos mayores.¹⁰

4. Velocidad de Marcha

La velocidad de la marcha es clave en adultos mayores para evaluar su nivel de dependencia en actividades de la vida diaria, adicionalmente este parámetro está estrechamente ligado a la calidad, cantidad y desempeño del músculo, lo que se correlaciona a la inversa con la sarcopenia. Por lo tanto, la velocidad de la marcha además de entregarnos información sobre el nivel de dependencia en las actividades de la vida diaria también nos informa sobre el desempeño muscular, como lo investigó un grupo de Colombia con 19.705 adultos mayores en donde fueron ajustados los valores por edad, género e IMC.¹¹

5. Dependencia en adultos mayores

En Chile se ha estudiado los niveles de dependencia en adultos mayores y se ha encontrado prevalencias en torno a 8% del total del país. Dentro de los discapacitados, los dependientes representan un 40%, además se ha visto que la prevalencia aumenta con la edad.¹²

Evidencia en este panorama evaluativo de los pacientes

Encadenando estos datos vemos que están estrechamente ligados la sarcopenia, velocidad de la marcha y los niveles de dependencia, por lo que tener mayores referencias a nivel nacional ampliará el panorama evaluativo de los pacientes desde la cuantificación en las actividades tanto básicas como instrumentales de la vida diaria y que les permiten a las personas tener altos grados de independencia y disminuir los costos en salud.¹³

A nivel nacional se encuentra disponible una investigación que estudió la prueba TUG y su variación en relación con la edad de adultos

mayores de 60 a 89 años y específicamente se evidencia la disminución de la velocidad del paso dado por el aumento en el tiempo de la prueba en la medida que los sujetos tienen mayor edad.¹⁴ Como punto de partida y comparación es una buena fuente, sin embargo dentro de la revisión bibliográfica no se encontró evidencia que dichos datos hayan sido relacionados con el colesterol, presión arterial, IMC y glicemia en Chile.

Otro estudio en Chile registró los tiempos del TUG y su relación con las caídas en búsqueda de la sensibilidad y especificidad de esta prueba. Fueron analizados 141 adultos mayores y se encontró que cuando los tiempos de corte de la prueba eran menores, aumentaban tanto la sensibilidad como la especificidad del TUG como predictor de caídas en este grupo vulnerable. En este estudio también fueron analizados por grupos etarios y se vio una mejor sensibilidad y especificidad con un punto de corte de 8 segundos en el grupo menor, de 60 a 69 años, para diferenciar aquellos con más posibilidades de caer de aquellos que no.¹⁵

A nivel internacional existen valores normativos por edades,¹⁶ así como también en adultos mayores sin alteración en el paso;^{17,18} que también encontraron que, con el aumento en la edad de los participantes, el tiempo en desarrollar la prueba aumenta.

También relacionado a la evidencia internacional se cuenta con datos comparables a la realidad racial de nuestro país según estudios realizados en España donde se evaluó población adulto mayor de la comunidad entre 50 a 90 años cuya funcionalidad se encuentra conservada.¹⁹

Lo anterior es necesario a considerar ya que está estudiado que las enfermedades cardiovasculares varían en incidencia y forma de presentación tanto en afroamericanos, como hispanoamericanos, europeos y asiáticos.²⁰

Particularmente como fue investigado en Corea donde se encontró correlación entre el síndrome metabólico y el TUG, es que se hace imperativo observar estos resultados en base a las características poblacionales y raciales de dicho país, ya que, según la evidencia, personas de raza asiática que

viven en América tienen mayor incidencia de síndrome metabólico por lo que estas asociaciones pueden tener relación con el componente étnico racial.²¹

Siguiendo esta línea de análisis entre el desempeño en adultos mayores, sus comorbilidades y origen étnico, es que también se cuenta con registros de Noruega, donde también fueron evaluadas personas mayores de la comunidad entre 65 a 84 años. Se pudo establecer percentiles en cuanto al tiempo en desarrollar el test y como este aumenta en la medida que estos adultos tienen más edad a un ritmo de incremento en el tiempo de 0,14 segundo por año en promedio.²²

Por otro lado, un grupo de investigadores analizó los tiempos en la prueba TUG y su asociación con demencia. Encontraron que en aquellos adultos mayores que tardan más de 10 segundos en realizarla existe un riesgo significativo en el desarrollo de enfermedad de Alzheimer como demencia de origen vascular.²³

Dentro de estos aspectos investigativos, también se ha enlazado el peor desempeño en TUG y la dependencia funcional. Se demostró en un estudio a 5,7 años que existía asociación estadísticamente significativa también entre aquellos que presentaban la prueba TUG alterado sobre 10 segundos. Por lo que personas con valores sobre 10 segundos tienen mayor probabilidad de ser dependientes.²⁴

Una revisión sistemática evaluó que la velocidad del paso es una buena herramienta para predecir caídas en personas mayores. Entre sus elementos de evaluación considero al test TUG para predecir caídas, sin embargo sugiere esta investigación, no solo utilizar una herramienta, sí no considerar en el análisis varios ángulos y tipos de herramientas para hacer una predicción más racional en torno a la estabilidad de los adultos mayores.²⁵

La predicción de las caídas en adultos mayores puede ser controversial basándose solo en TUG, ya que se ha estudiado que la confianza en el equilibrio es un aspecto relevante más allá incluso que la conducta evitativa por el miedo a caer y los resultados de la prueba TUG.²⁶

Pero la evidencia a favor de TUG también apoya la predicción de caídas, el riesgo de hospitalización y muerte en su conjunto según evidencia aportada por investigadores de Polonia que estudiaron adultos mayores “jóvenes” de 60 a 74 años que fueron seguidos durante 1 año.²⁷

Según una reciente investigación realizada en Perú, fue evaluada una cohorte de adultos mayores durante 7 años para correlacionar la velocidad del paso y tiempo realizado en el test TUG. Se encontró que con el paso del tiempo la posibilidad de sobrevivir era menor, adicionalmente la probabilidad de fallecer aumentaba cuando el TUG era sobre 15 segundos respecto a aquellos que demoran menos de 15 segundos, adicionalmente se comparó quienes demoran más o menos de 10 segundos y esta medida se vio que no era tan sensible para predecir mortalidad respecto al corte de 15 segundos.²⁸

La guía mundial para la prevención y manejo de las caídas en personas mayores sugieren un corte de 15 segundos en el test TUG para considerarlo como riesgo adicional, dentro de la evaluación de riesgo de caídas y las posteriores directrices a seguir según el resultado. Es en esta línea que debe utilizarse en contexto junto a la historia personal de caídas, otras pruebas funcionales como la velocidad de paso (menor de 0,8 m/s) y en base a todos estos datos poder estratificar y guiar en los tratamientos que principalmente cuando la historia personal de caídas en el último año es solo de 1, sin otras complicaciones, debe evaluarse con TUG y dependiendo del resultado, si es mayor de 15 segundos, se indicarán ejercicios de fortalecimiento y adaptados para mejorar la estabilidad y el balance con foco en la prevención de caídas.²⁹

Este flujo de evaluación del riesgo de caída en personas mayores permite ser racionales en el uso de los recursos e ir realizando pesquisa en aquellos que realmente son menos funcionales porque han tenido caídas, particularmente en estos casos el TUG es más sensible en pesquisar este riesgo para intervenir preventivamente.

Palabras finales

Estos antecedentes entregados muestran la necesidad de utilizar pautas de evaluaciones de fácil aplicación y económicas, pero que además otorguen información complementaria para las decisiones del equipo profesional clínico responsable del paciente. Creemos en la utilización y efectividad de la herramienta, lo que hace necesario mostrar una experiencia local que aporte a los valores nacionales y complementar los fundamentos para esta ejecución, escritos que quedarán pendientes para una próxima edición.

Referencias

1. Ibrahim, A., Singh, D. K. A., & Shahar, S. (2017). 'Timed Up and Go' test: Age, gender and cognitive impairment stratified normative values of older adults. *PLoS ONE*, 12(10). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185641>
2. Albala, C. (2020). El envejecimiento de la población chilena y los desafíos para la salud y el bienestar de las personas mayores. *Revista Médica Clínica Las Condes*, 31(1), 7–12. <https://doi.org/10.1016/j.rmcl.2019.12.001>
3. Yusuf, S., Joseph, P., Rangarajan, S., Islam, S., Mentz, A., Hystad, P., Brauer, M., Kutty, V. R., Gupta, R., Wielgosz, A., AlHabib, K. F., Dans, A., Lopez-Jaramillo, P., Avezum, A., Lanas, F., Oguz, A., Kruger, I. M., Diaz, R., Yusuf, K., Mony, P., ... Dagenais, G. (2020). Modifiable risk factors, cardiovascular disease, and mortality in 155 722 individuals from 21 high-income, middle-income, and low-income countries (PURE): a prospective cohort study. *Lancet (London, England)*, 395(10226), 795–808. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(19\)32008-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)32008-2)
4. Troncoso-Pantoja, C., Martínez-Sanguinetti, M., Ulloa, N., Celis-Morales, C. (2020). La mayoría de las enfermedades cardiovasculares se atribuyen a factores de riesgo que podrían ser modificados con cambios de los estilos de vida. *Revista médica de Chile*, 148(1), 126–128. <https://dx.doi.org/10.4067/S0034-98872020000100126>
5. Cruz-Jentoft, A. J., Bahat, G., Bauer, J., Boirie, Y., Bruyère, O., Cederholm, T., Cooper, C., Landi, F., Rolland, Y., Sayer, A. A., Schneider, S. M., Sieber, C. C., Topinkova, E., Vandewoude, M., Visser, M., Zamboni, M., & Writing Group for the European Working Group on Sarcopenia in Older People 2 (EWGSOP2), and the Extended Group for EWGSOP2 (2019). Sarcopenia: revised European consensus on definition and diagnosis. *Age and ageing*, 48(1), 16–31. <https://doi.org/10.1093/ageing/afy169>
6. Fernandes, L. V., Paiva, A. E. G., Silva, A. C. B., de Castro, I. C., Santiago, A. F., de Oliveira, E. P., & Porto, L. C. J. (2022). Prevalence of sarcopenia according to EWGSOP1 and EWGSOP2 in older adults and their associations with unfavorable health outcomes: a systematic review. *Aging clinical and experimental research*, 34(3), 505–514. <https://doi.org/10.1007/s40520-021-01951-7>
7. Pettersson, B., Nordin, E., Ramnemark, A., & Lundin-Olsson, L. (2020). Neither Timed Up and Go test nor Short Physical Performance Battery predict future falls among independent adults aged ≥75 years living in the community. *Journal of Frailty, Sarcopenia and Falls*, 05(02), 24–30. <https://doi.org/10.22540/jfsf-05-024>
8. Podsiadlo, J. D., Bscpt, S., & Richardson, M. D. J. (1991). The Timed "Up & Go": A Test of Basic Functional Mobility for Frail Elderly Persons. In *J Am Geriatr Soc* (Vol. 39).
9. Ponciano, V., Pires, I. M., Ribeiro, F. R., & Spinsante, S. (2020). Sensors are Capable to Help in the Measurement of the Results of the Timed-Up and Go Test? A Systematic Review. *Journal of medical systems*, 44(12), 199. <https://doi.org/10.1007/s10916-020-01666-8>
10. Ambagtsheer, R. C., St, M. I., Visvanathan, R., Dent, E., Solomon, Y., Schultz, T. J., Beilby, J. M. (2020). Commonly used screening instruments to identify frailty among community-dwelling older people in a general practice (primary care) setting: a study of diagnostic test accuracy. <https://doi.org/10.1093/gerona/glz260/5613527>
11. Perez-Sousa, M. A., Venegas-Sanabria, L. C., Chavarro-Carvajal, D. A., Cano-Gutierrez, C. A., Izquierdo, M., Correa-Bautista, J. E., & Ramírez-Vélez, R. (2019). Gait speed as a mediator of the effect of sarcopenia on dependency in activities of daily living. *Journal of cachexia, sarcopenia and muscle*, 10(5), 1009–1015. <https://doi.org/10.1002/jcsm.12444>
12. Villalobos Dintrans, Pablo. (2019). Panorama de la dependencia en Chile: avances y desafíos. *Revista médica de Chile*, 147(1), 83–90. <https://dx.doi.org/10.4067/S0034-98872019000100083>
13. Caballero García J. C. (2019). Actualización Manual de geriatría para médicos. MINSAL, 317–374. https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2019/08/2019.08.13_MANUAL-DE-GERIATRIA-PARA-MEDICOS.pdf
14. Mancilla S, Eladio, Valenzuela H, José, & Escobar C, Máximo. (2015). Rendimiento en las pruebas "Timed Up and Go" y "Estación Unipodal" en adultos mayores chilenos entre 60 y 89 años. *Revista médica de Chile*, 143(1), 39–46. <https://dx.doi.org/10.4067/S0034-98872015000100005>
15. Ugarte LL., Jorge, Vargas R., Felipe. (2021). Sensibilidad y especificidad de la prueba Timed Up and Go. *Tiempos de corte y edad en adultos mayores. Revista médica de Chile*, 149(9), 1302–1310. <https://dx.doi.org/10.4067/S0034-98872021000901302>
16. Kear, B. M., Guck, T. P., & McGaha, A. L. (2017). Timed up and go (TUG) test: Normative reference values for ages 20 to 59 years and relationships with physical and mental health risk factors. *Journal of Primary Care and Community Health*, 8(1), 9–13. <https://doi.org/10.1177/2150131916659282>
17. Pondal Margarita. (2008). Normative Data and Determinants for the Timed "Up and Go" Test in a Population-Based Sample of Elderly Individuals Without Gait Disturbances. *Journal of Geriatric Physical Therapy*, 31, 2–8. <https://doi.org/10.1519/00139143-200831020-00004>
18. Long, J. W., Cai, T. P., Huang, X. Y., Zhou, Y. P., Kuang, J., & Wu, L. (2020). Reference value for the TUGT in healthy older people: A systematic review and meta-analysis. *Geriatric Nursing*, 41(3), 325–330. <https://doi.org/10.1016/j.gerinurse.2019.11.012>
19. Pereiro, A. X., Campos-Magdaleno, M., Navarro-Pardo, E., Juncos-Rabadán, O., & Facal, D. (2021). Normative scores for the Timed Up & Go in a Spanish sample of community-dweller adults with preserved functionality. *Atencion primaria*, 53(7), 102065. <https://doi.org/10.1016/j.aprim.2021.102065>
20. Carnethon, M. R., Pu, J., Howard, G., Albert, M. A., Anderson, C. A. M., Bertoni, A. G., Mujahid, M. S., Palaniappan, L., Taylor, H. A., Jr, Willis, M., Yancy, C. W., & American Heart Association Council on Epidemiology and Prevention; Council on

Cardiovascular Disease in the Young; Council on Cardiovascular and Stroke Nursing; Council on Clinical Cardiology; Council on Functional Genomics and Translational Biology; and Stroke Council (2017). Cardiovascular Health in African Americans: A Scientific Statement From the American Heart Association. *Circulation*, 136(21), e393–e423. <https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000534>

21. Palaniappan, L. P., Araneta, M. R., Assimes, T. L., Barrett-Connor, E. L., Carnethon, M. R., Criqui, M. H., Fung, G. L., Narayan, K. M., Patel, H., Taylor-Piliae, R. E., Wilson, P. W., Wong, N. D., American Heart Association Council on Epidemiology and Prevention, American Heart Association Council on Peripheral Vascular Disease, American Heart Association Council on Nutrition, Physical Activity, and Metabolism, American Heart Association Council on Clinical Cardiology, American Heart Association Council on Cardiovascular Nursing, & Council on Cardiovascular Nursing (2010). Call to action: cardiovascular disease in Asian Americans: a science advisory from the American Heart Association. *Circulation*, 122(12), 1242–1252. <https://doi.org/10.1161/CIR.0b013e3181f22af4>

22. Svinøy, O. E., Hilde, G., Bergland, A., & Strand, B. H. (2021). Timed up and go: Reference values for community-dwelling older adults with and without arthritis and non-communicable diseases: The Tromsø study. *Clinical Interventions in Aging*, 16, 335–343. <https://doi.org/10.2147/CIA.S294512>

23. Lee, J. E., Shin, D. W., Jeong, S. M., Son, K. Y., Cho, B., Yoon, J. L., Park, B. J., Kwon, I. S., Lee, J., & Kim, S. (2018). Association Between Timed Up and Go Test and Future Dementia Onset. *The journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences*, 73(9), 1238–1243. <https://doi.org/10.1093/gerona/glx261>

24. Lee, J. E., Chun, H., Kim, Y. S., Jung, H. W., Jang, I. Y., Cha, H. M., Son, K. Y., Cho, B., Kwon, I. S., & Yoon, J. L. (2020). Association between Timed Up and Go Test and Subsequent Functional Dependency. *Journal of Korean medical science*, 35(3), e25. <https://doi.org/10.3346/jkms.2020.35.e25>

25. Beck Jepsen, D., Robinson, K., Ogliari, G., Montero-Odasso, M., Kamkar, N., Ryg, J., Freiberger, E., & Masud, T. (2022). Predicting falls in older adults: an umbrella review of instruments assessing gait, balance, and functional mobility. *BMC geriatrics*, 22(1), 615. <https://doi.org/10.1186/s12877-022-03271-5>

26. Landers, M. R., Oscar, S., Sasaoka, J., & Vaughn, K. (2016). Balance Confidence and Fear of Falling Avoidance Behavior Are Most Predictive of Falling in Older Adults: Prospective Analysis. *Physical therapy*, 96(4), 433–442. <https://doi.org/10.2522/ptj.20150184>

27. Batko-Szwaczka, A., Wilczyński, K., Hornik, B., Janusz-Jencze, M., Włodarczyk, I., Wnuk, B., Szołtysek, J., Durmała, J., Szuster-Kowolik, K., Antoniak-Sobczak, K., Dulawa, J., & Szewieczek, J. (2020). Predicting Adverse Outcomes in Healthy Aging Community-Dwelling Early-Old Adults with the Timed Up and Go Test. *Clinical interventions in aging*, 15, 1263–1270. <https://doi.org/10.2147/CIA.S256312>

28. Ascencio, E. J., Cieza-Gómez, G. D., Carrillo-Larco, R. M., & Ortiz, P. J. (2022). Timed up and go test predicts mortality in older adults in Peru: a population-based cohort study. *BMC geriatrics*, 22(1), 61. <https://doi.org/10.1186/s12877-022-02749-6>

29. Montero-Odasso, M., van der Velde, N., Martin, F. C., Petrovic, M., Tan, M. P., Ryg, J., Aguilar-Navarro, S., Alexander, N. B., Becker, C., Blain, H., Bourke, R., Cameron, I. D., Camicioli, R., Clemson, L., Close, J., Delbaere, K., Duan, L., Duque, G., Dyer, S. M., Freiberger, E., ... Task Force on Global Guidelines for Falls in Older Adults (2022). World guidelines for falls prevention and management for older adults: a global initiative. *Age and ageing*, 51(9), afac205. <https://doi.org/10.1093/ageing/afac205>

